

УДК: 331.108
DOI

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАХАРОВ Р.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные теоретические вопросы кадровой политики в организациях высшего образования. Приводятся основные направления, цели и задачи проведения кадровой политики в современных условиях деятельности образовательных учреждений, а также затронуты вопросы мотивации персонала, влияющие на эффективность работы ВУЗа. Приводятся рекомендации и основные принципиальные моменты, на которых должна основываться кадровая политика в организациях высшего образования.

Ключевые слова: *кадровая политика, персонал деятельность, человеческий потенциал активность, доходы, мотивы, принципы, стратегические задачи кадровой политики.*

THE MAIN ASPECTS OF PERSONNEL POLICY IN ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION

ZAKHAROV R.V.,
postgraduate student of the department of non-
productive sphere management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article deals with topical theoretical issues of personnel policy in higher education organizations. The main directions, goals and objectives of personnel policy in modern conditions of educational institutions are given, as well as the issues of staff motivation affecting the efficiency of the university are touched upon. The recommendations and the main points of principle on which the personnel policy in higher education organizations should be based are given.

Keywords: *personnel policy, personnel activity, human potential activity, income, motives, principles, strategic objectives of personnel policy.*

Актуальность. Главные вопросы профессионального развития педагогических кадров решаются в основе главных стратегических задач государственной образовательной политики управления кадрами. Основой этой стратегии является повышение механизма мотиваций и эффективности в сфере системы образования. Однако, большинство стратегических задачи выполняются неэффективно из-за неполного понимания персоналом их главной сути и ожидаемых эффектов, что приводит к противоречиям и, как следствие, к замедлению темпов решения задач. Развитие персонала в этих условиях экономической и политической нестабильности является вложением, которое определяет будущее организации и обязательно приведет к желаемому результату.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие и организация руководителей, особенно в сфере высшего образования, является одним из важнейших направлений жизни современного государства, способным ускорить экономический рост и повысить научный потенциал страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные теоретическими аспектами роли и кадровой политики занимались такие ученые как: И.Б. Дуракова [1], Л.А. Шипилина [2], О.В. Симагина, В.М. Матюнин [3]. Проблемы и значимость мотивации персонала затронули в своих трудах: В.А. Балаев, В.С. Гридчин, Н.А. Чаплыгин [5], А. Маслоу [6], В. Врум [9], Л. С. Выготский и его ученики А.Н. Леонтьев и Б. Ф. Ломов. [11] и др. Но, несмотря на значительный интерес к кадровой политике и ее роли в развитии экономики, актуальными и нерешенными остаются вопросы эффективности управления персоналом, увеличения его потенциала, реализация подходов эффективному использованию данных ресурсов, определению основных мотивов, влияющих на эффективную деятельность в современных условиях неопределенности.

Цель статьи. Рассмотреть теоретические основные аспекты кадровой политики в организациях высшего образования.

Изложение основного материала исследования. В современных рыночных условиях реформирования экономических институтов проблема формирования системной кадровой политики в организациях высшего образования является решающим фактором преодоления негативных процессов в науке, экономике и в социальной жизни страны, поскольку способность управленческих кадров эффективно выполнять свои функции, обеспечивая стабильность и инновации в своей области компетенций, создать благоприятные условия для обучающихся, открыть новые возможности для развития человеческого, научного и творческого потенциала, напрямую зависит от укрепления и повышения профессионального уровня руководящих кадров ВУЗа. Следует отметить, что эффективность любой организации связана с профессиональной подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров. Однако в науке и практике управления до сих пор не сформированы достаточно аргументированные критерии комплексной оценки уровня кадровой политики, отсутствуют также основы современных кадровых технологий профессионального развития, а также усвоения работниками профессиональных и этических ценностей, общепризнанных норм и правил кадровой культуры. Профессиональное развитие персонала является важнейшим элементом кадровой политики и кадровой стратегии организации. На современном этапе развития экономических взаимоотношений увеличивается роль знания, умений и навыков, и их переход в главный стратегический ресурс, меняется роль человеческого капитала. Основатели теории человеческого капитала отмечают следующее: «каждый человек, при помощи инвестирования в самих себя, совершенствует свои знания, способности и навыки, а значительный рост капитальных вложений в свою жизнь, изменяет структуру своих доходов» [1, с. 16].

По мнению доктора экономических наук Шипилиной Л.А.: «... в отечественной системе образования существует много проблем, которые сдерживают ее развитие, таких как [2]:

отсутствие определённых направлений в развитии образовательного потенциала общества в соответствии с современными перспективами развития;

некачественный уровень кадрового обеспечения учебных заведений;

высокий уровень стандартизации профессионального образования, который уменьшает возможности формирования индивидуальных направлений и подходов к обучению и предопределяет выпуск рабочих и специалистов с низким уровнем адаптивных способностей;

отсутствие механизмов мотивированного участия работодателей в подготовке кадров вследствие конкретности учебных заведений;

неэффективное менеджмент образования;

неэффективность работы управленческого персонала в сфере высшего образования». Так же Шипиловой Л.А. отмечала, что: «...Сегодня можно определить факт сформированности новой управленческой парадигмы. Ее главными особенностями являются:

несоблюдение принципов классических школ менеджмента, на первый план выдвигается проблема адаптации к постоянным изменениям внешней среды;

использование в управлении теории систем, имеющую свою логику и законы;

ситуационный подход к управлению, составляющий доминанту современной теории социального управления;

признание социальной ответственности управления как перед обществом в целом, так и перед отдельными людьми, работающими в организации» [2, с. 65].

Современному развивающемуся образовательному учреждению необходим управленческий персонал с конструктивной логикой мышления, с развитой методологической культурой управления, который должен мыслить системно, решать нестандартные управленческие задачи, использовать экономические, юридические знания, уметь управлять в новых условиях. Современным развивающимся учебным заведениям нужны управленческие кадры с конструктивной логикой мышления и развитой методической культурой управления, умеющие системно мыслить, решать нестандартные управленческие задачи, использовать экономические и правовые знания и управлять в новых условиях. Современным менеджерам образовательных учреждений необходимо постоянно учиться, а их специальная профессиональная деятельность требует знаний в области современного менеджмента [3]. Менеджмент не может эффективно работать без понимания, постоянного совершенствования и приобретения новых знаний обо всех процессах в образовательном учреждении.

Основой развития высших учебных заведений и персонала в целом, является эффективная кадровая политика. Концепция кадровой политики в организациях высшего образования должна основываться на действующей нормативной базе организации и на принципе строгого соблюдения национальных конституций, в том числе трудового законодательства и международного права в области высшего образования. Главная цель кадровой политики должна основываться на приоритете обеспечения всех сфер жизни университета компетентными и активными работниками, способными решать стратегические задачи развития организации высшего образования.

Сейчас во многих вузах России [4] главной целью кадровой политики ставят обновление и привлечение новых, молодых кадров, что является не совсем правильным, так как происходит массовая замена квалифицированных и опытных кадров на молодых и не опытных работников, не имеющих ученой степени. Контекст кадровой политики в организациях высшего образования отражен на рисунке 1.

Рис. 2. Контекст кадровой политики в организациях высшего образования

К основным задачам кадровой политики в организациях высшего образования стоит отнести [5, с. 269]:

стимулирование и качественное развитие потенциала профессорско-преподавательского персонала вузов;

компетентное отношение к старшему поколению преподавателей, поддержание их профессиональной активности, передача опыта;

соблюдение педагогической культуры решения научных и образовательных проблем;

обеспечение прозрачности и соблюдения прав и обязанностей всех субъектов системы высшего образования;

выполнение прав автономии образовательных учреждений в решении своих кадровых вопросов (рис.2).

Рис. 2. Основные задачи кадровой политики в организациях высшего образования

Стоит отметить, что человеческий потенциал имеет долгосрочный характер использования и возможность его преобразования. Как и другие виды ресурсов, человеческие ресурсы подвержены износу, поэтому одним из эффективных рычагов воздействия в кадровой политике является мотивация.

По мнению автора, складывающаяся в современных условиях система отношений между работником и работодателем не учитывает того факта, что успешное функционирование и развитие любой организации зависит от стимулирующей роли заработной платы и качества жизни работников. работники организации. Несправедливое формирование и распределение доходов, а также связанное с этим снижение качества жизни формируют неудовлетворительные результаты деятельности организации.

Важно отметить, что система мотивации различных организаций должна учитывать личные мотивы деятельности и внешние стимулы, индивидуальный опыт работников и их личный опыт, потребности руководства, психологические особенности личности и правовое регулирование, гарантии, а также как эффективное сочетание материальных и нематериальных факторов в управлении персоналом.

В таблице 1 представлены основные научные теории мотивации.

Мотивирование персонала затрагивание важных для них интересы, желаний, а также потребностей. Основные проблемы и актуальные вопросы в мотивации берут начало в межличностных конфликтах между сотрудниками, а также непосредственно между подчиненным и начальником.

Таблица 1

Автор	Описание теорий мотивации
1	2
А. Маслоу [6]	Первая из рассматриваемых теорий называется иерархией потребностей Маслоу. Сущность ее сводится к изучению потребностей человека. Это более ранняя теория. Ее сторонники, в том числе и Абрахам Маслоу, считали, что предметом психологии является поведение, а не сознание человека. В основе же поведения лежат потребности человека, которые можно разделить на пять групп: физиологические потребности, потребности в безопасности и уверенности в будущем, социальные потребности, потребности в уважении, потребность самовыражения.
Дэвида Мак Клеелланд [7]	С развитием экономических отношений и совершенствованием управления значительная роль в теории мотивации отводится потребностям более высоких уровней. Представителем этой теории является Дэвид Мак Клеелланд. Согласно его утверждению структура потребностей высшего уровня сводится к трем факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, стремлению к признанию.
Фредерика Герцберг [8]	Фредерик Герцберг создал двухфакторную модель, которая показывает удовлетворенность работой: факторы, удерживающие на работе (гигиенические факторы) - административная политика компании, условия труда, величина заработной платы, межличностные отношения с начальниками, коллегами, подчинёнными; факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы) — достижения, признание заслуг, ответственность, возможности для карьерного роста.
В. Врум [9]	Согласно теории ожиданий не только потребность является необходимым условием мотивации человека для достижения цели, но и выбранный тип поведения.
Л. Портер - Э. Лоулер [10]	Эта теория построена на сочетании элементов теории ожиданий и теории справедливости. Суть ее в том, что введены соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами. Л. Портер и Э. Лоулер ввели три переменные, которые влияют на размер вознаграждения: затраченные усилия, личностные качества человека и его способности и осознание своей роли в процессе труда. Элементы теории ожидания здесь проявляются в том, что работник оценивает вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями и верит в то, что это вознаграждение будет адекватно затраченным им усилиям.
Л. С. Выготский и его ученики А. Н. Леонтьев и Б. Ф. Ломов. [11]	Теория Выготского утверждает, что в психике человека имеются два параллельных уровня развития - высший и низший, которые и определяют высокие и низкие потребности человека и развиваются параллельно. Это означает, что удовлетворение потребностей одного уровня с помощью средств другого невозможно.

В современных условиях основными мотивами, которые включаются в кадровую политику в организациях высшего образования являются (рис. 3): экономические; нефинансовые; нестандартные; моральные; личностные.

Таким образом, практическая составляющая мотивации первоначально заключается в сортировке и обозначении приемов действенного влияния на трудовой коллектив для обозначения курса на эффективную деятельность, принимая во внимание личную мотивацию сотрудников и их личностный потенциал [12].

Рис. 3. Основные мотивы кадровой политики в организациях высшего образования

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Следовательно, для реализации целей и задач кадровой политики в организациях высшего образования стоит выделить следующие направления деятельности:

всесторонний анализ и прогнозирование кадровой ситуации; определение индикаторов и критериев оценки качественных и количественных изменений в профессорско-преподавательском составе образовательных учреждений, формирование идеальной функционально-квалификационной модели преподавателя; подготовка предложений в законодательные органы страны по правовым аспектам кадровой политики;

поддержание общественного статуса преподавателей на необходимом уровне;
формирование механизма подбора, подготовки и повышения квалификации преподавателей;

обеспечение системы эффективного управления кадровым потенциалом высшей школы, разработка эффективных мотивационных рычагов.

Образовательная политика сегодня должна базироваться на понимании важности сохранения, укрепления и воспроизводства научно-педагогических кадров высшего образования.

Список использованных источников

1. Дуракова, И.Б. Управление персоналом / И.Б. Дуракова // - М.: ИНФРА-М, 2017.- 400 с.
2. Шипилина, Л. А. Организация подготовки управленческих кадров для системы образования в магистратуре / Л. А. Шипилина // Сибирский педагогический журнал. – 2016. – № 4. – С. 63-68. – EDN WLZYMP.
3. Симагина О. В., Матюнин В. М. Теория управления: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. –135 с.
4. Lebedeva, L. I. Osobennosti magisterskogo obrazovaniya v otechestvennoj vysshej shkole [The peculiarities of Magister education in the native higher school] [online].

Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-magisterskogo-obrazovaniya-v-otechestvennoy-vysshey-shkole#ixzz44fNTRADP> (Accessed 2 April 2018) (in Russ.).

5. Балаев В.А. Мотивация персонала. современные подходы в мотивации персонала / В.А. Балаев, В.С. Гридчин, Н.А. Чаплыгин // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Сборник статей по материалам CLX международной научно-практической конференции. – Москва. - 2020. - №8. - С. 267-271.

6. Абрахам Маслоу, Мотивация и личность: Пер. с англ. А.М. Татлыбаевой. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.

7. McClelland D. Motivatsija cheloveka [Human Motivation]. Serija «Mastera psihologii». SPb.: Piter, 2007.

8. Герцберг Ф. Мотивация к работе / Ф. Шрецберг, Б. Моснер, Б. Снيدرман. - М: Вершина, 2007. – 387 с.

9. Виктор Врум. Труд и мотивация. М. — 1964. — 331 с.

10. Клаус Кобьелл. Мотивация в стиле ЭКШН. Восторг заразителен. М.: Альпина Паблишер, 2003.

11. Ярошевский, М.Г. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии / М.Г. Ярошевский. - Москва: РГГУ, 2021. - 839 с.

Дулин, Ю. Н. Методологический подход к исследованию профессионального образования менеджеров [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-podhod-k-issledovaniyu-professionalnogo-obrazovaniya-menedzherov> (дата обращения: 04.10. 2022).

УДК 005.7

DOI

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИВАНОВА Т.Л.,

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики предприятия;

ИГУМЕНЦЕВА А.В.,

**аспирант кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматриваются основополагающие элементы системы стратегического планирования, в частности: раскрыто содержание понятий «стратегическое планирование» и «стратегирование», систематизированы принципы и функции стратегического планирования, представлена структурно-логическая схема стратегического планирования на предприятии, проанализированы научные подходы к разработке системы стратегического планирования.

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегирование, принципы стратегического планирования, функции стратегического планирования, научные подходы к разработке системы стратегического планирования

FUNDAMENTAL ELEMENTS OF A STRATEGIC PLANNING SYSTEM

IVANOVA T.L.,

**Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Enterprise Economics**